

ASPERGILLUS ORYZAE ЗАМБУРУҒИ ҲОСИЛ ҚИЛУВЧИ ОҚСИЛ ВА ФЕРМЕНТЛАРИ БИЛАН БАЛИҚЛАР ОМИХТА ЕМЛАРИ ТАРКИБИНИ БОЙИТИШ

¹Ниёзов Х.Н., ²Яхяева М.А.

¹Тошкент кимё-технологияинститути. PhD докторант,

²ЎзР ФА Микробиология институти кичик илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954822>

Аннотация. Мақола, *Aspergillus oryzae* замбуруғи оқсил ва ферментлари ёрдамида балансланган балиқлар еми таркибини бойитиши, ҳазм жараёнларини яхшиловчи оқсилга бой омихта ем ишлаб чиқариши технологиясини яратишга бағишланган.

Калим сўзлар: балиқчилик еми, оқсиллар, ферментлар фаоллиги, *Aspergillus oryzae* замбуруғи, α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза, казеин, глеадин.

Аннотация. Статья посвящена созданию технологии производства богатого белком комбикорма, улучшающего пищеварительные процессы и обогащающего состав сбалансированных кормов для рыб с помощью белков и ферментов гриба *Aspergillus oryzae*.

Ключевые слова: корм для рыб, белки, активность ферментов, гриб *Aspergillus oryzae*, α -амилаза, глюкоамилаза, протеаза, казеин, глеадин.

Abstract. The article is devoted to the creation of a technology for the production of protein-rich mixed feed that improves the digestive processes and enriches the content of balanced fish feed with the help of *Aspergillus oryzae* fungus proteins and enzymes.

Keywords: fish feed, proteins, enzyme activity, fungus *Aspergillus oryzae*, α -amylase, glucoamylase, protease, casein, gleadin.

Сўнги йилларда Республикамизда олиб борилаётган барча ислохотлар аҳолининг турмуш тарзини яхшилашга қаратилган. Аҳоли сонининг ортиб бориши озик овқат маҳсулотларига бўлган талабни янада ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Аҳолининг гўшт маҳсулотларига булган талабининг ортиб бориши бозор иқтисодиётидаги талаб ва таклифни янада юқори ўринга чиқаришига сабаб бўлади. Ҳозирда ҳар бир соҳа ривожланиши ва сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш бозор иқтисодини асосий талабидир. Шунинг учун бозор шароитини ўрганишда озуқа ем маҳсулотлари ишлаб чиқаришга бўлган талабни мавжудлигини аниқлашда бир қатор изланишлар олиб борилмоқда. Ушбу изланишлар пиравардида сифатли гўшт маҳсулотлари яъни чорвачилик, паррандачилик ҳамда балиқчилик хўжаликлари асосида етиштирилаётган сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ётади [1,2].

Тадқиқотларимиз давомида оқсилга бой балиқлар еми таркибини яратиш, балиқларнинг ўсиши учун юқори протеинли озиқага морфофизиологик ва биокимёвий мослашишига алоҳида эътибор бериб, озиқланишнинг муҳим жиҳати батафсилроқ ўрганилди [3].

Юқоридагиларни инобатга олиб биз ўз илмий изланишларимиз ва тажрибаларимизда муаммони ечимини топишда, осон ва тез суръатларда, айнан балиқлар учун оқсилли омихта озиқа емларилар тайёрлашнинг микробиологик усуллар ёрдамида олиш биотехнологияларини яратиш ишларини олиб бордик. Бунинг учун бизга нопатоген, озик овқат саноатида қўлланиладиган, юқори фаол оқсил ва ферментлар ҳосил қилиш хусусиятларини намоён этувчи продуцентларни танлаш лозим эди. Шунга кўра биз

Микробиология институти коллекцияларида мавжуд микромицет замбуруғ *Aspergillus oryzae* замбуруғидан фойдаланишни мақсад қилдик [4,5].

Адабиётлардан бизга маълумки, аспергил замбуруғлари орасида саноатнинг турли тармоқларида қўлланишига кўра, айниқса озиқ-овқат саноатида *Aspergillus oryzae* олдинги ўринларни эгаллайди.

Тадқиқот объекти ва услублари: Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, кейинги тадқиқотларимизда озиқ-овқат саноати учун муҳим, безарар *Aspergillus oryzae* замбуруғидан фойдаланиш ҳамда оксил ва фаол фермент ажратиш мақсад қилинди.

Объект сифатида танланган микромицет *Aspergillus oryzae* замбуруғи бардали озуқа муҳитида ўстирилиб, озуқа миқдори, ўсиш ҳарорати, рН даражаси таъсирида биомасса тўпланиши ўрганилди. Гидролитик ферментлардан α–амилаза ва глюкоамилаза фаоллиги ГОСТ 20264.4-89 [6] бўйича, протеаза фаоллиги ГОСТ 20264.2-88 ва модифицирланган Ансон [7] усулида, оксил миқдори Лоури [8] усулларида аниқланди. Культуранинг максимал миқдорда фаол глюкоамилаза ва оксил синтезлаш даври асосан 3-5 кун мобайнида кечиб, протеаза ва суюқликдаги қандлар миқдори ҳам юқори даражада бўлиши 4-7 кунлар орасига тўғри келади.

Балиқлар еми хом ашёлари таркибига асосланган оптимал озуқа муҳитда *Aspergillus oryzae* замбуруғи ўстирилиб, вақт давомийлигида, ем озиқа муҳитининг рН ўзгариши, оксил миқдорининг ўзгариши билан, аμιлолитик ферментлар яъни α-амилаза ва глюкоамилаза фаолликларининг динамик кўрсаткичлари ўрганилди. Бунда культура суюқлигида ҳосил бўлган оксил миқдорининг ортиши қонуниятга мос равишда фермент фаолликларининг ортиш вақтларига тўғри келиши кузатилади.

1-расм. *Aspergillus oryzae* замбуруғининг ўсиш динамикасида оқсил миқдори ва фермент фаолликлари.

Ушбу расмда балиқлар озиқа еми оптимал муҳитининг ўсиш кўрсаткичлари яъни унинг рН кўрсаткичларидаги ўзгаришлар, оксил миқдорининг ортиб бориши биомасса миқдорининг ортиб боришига монанд ошиши қабилар кузатилди. Замбуруғнинг ўсиш динамикасида тўпланган оқсил миқдори ўсишнинг 48- соатида 1 мл филтратида 4,2 мг/мл бўлса, бу кўрсаткич 144- соатга келиб энг юқори 8,2 мг/мл даражасига етди. Худди шундай натижаларни биомасса тўпланиш миқдорида ҳам кузатилди. Масалан, биомасса фаол ҳолда тўпланиши ўсиш вақтининг 48- соатида кескин ортиб, 144 - соатда 100мл культурал муҳитда 10,1 г чиқимга эга бўлди. Муҳит рН даражаси ўрганилганда замбуруғ ўсиш динамикаси давомида рН кўрсаткичи дастлабки нейтрал ҳолатдан кислотали томонга силжиши, яъни рН-6,3 дан хатто рН-3,7 га қадар пасайиши кузатилди.

Шу билан бирга культура суюқлигида ҳосил бўлган ферментлардан глюкоамилаза ферменти фаоллиги 24- соатдан бошланиб, 72 ва 96- соатларда кескин кўтарилиши, яъни 27-50 бир/млга етиши, 120- соатда энг юқори 74 бир./млга кўтарилганлиги кузатилди. Замбуруғ культуралари асосан қандлантирувчи фермент – глюкоамилаза продуцентлари бўлишларига қарамасдан, улар ўзида крахмал сақловчи озук муҳитларида амилолитик ферментлар комплексига кирувчи бошқа ферментлар, яъни α -амилаза ҳам ҳосил қила оладилар. Жумладан, биз олиб борган тажрибалар асосида танлаб олинган озук муҳитида замбуруғ томонидан крахмални суюлтирувчи фермент– α -амилаза фаоллиги 144- соатда 32 бир/мл га етиши аниқланди. Протеаза фаоллиги эса 24-48- соатларда паст бўлиб (2,1- 2,3 бир/мл), ўсишнинг 92- соатида 2 бараварга, 144- соатида эса 3,5-4 бараварга, яъни 7,9 бир/млга кўтарилиши кузатилди.

Сўнги йилларда микроорганизмлар, яъни замбуруғлар ва бактериялар ёрдамида олинган протеолитик ферментлар тиббиёт ва фармацевтика, озик-овқат саноатида кенг қўлланилмоқда. Чунки улар турли саноат ва кишлок хўжалиги маҳсулотлари қолдиқларида ўсиб, ривожланиб, фаол фермент ҳосил қилишларидан ташқари, ўсиш вақти ва микроб культураларининг продуктивлиги, яъни самарадорлиги ўта юқоридир.

Aspergillus авлодига мансуб сапротроф замбуруғлар орасидан танлаб олинган амилолитик ва протеолитик фаол *Aspergillus oryzae* штамми крахмалли ва буғдой уни солинган озук муҳитида α -амилаза, протеаза, глюкоамилаза ферментларини ҳосил қилар экан. Протеолитик фаол культурал суюқлик балиқлар еми таркибида мавжуд буғдой глиадини гидролизида турлича фаолликни намоён қилиб, қийин эрувчи оксиллар қаторига кирувчи буғдой глиадинини фаол гидролизга учратиши кузатилди.

Демак, *Aspergillus oryzae* замбуғунинг юқорида ўрганилган гидролитик хусусиятларидан фойдаланиб, турли крахмалларни қандлантиришда, бошоқли экинлар таркибидаги қийин эрувчи оксилларни, айниқса глиадинни гидролизга учратиб, балиқлар омихта еми таркибига киритиш, ёки емнинг осон ҳазм бўлиши жараёнида замбуруғ томонидан синтезланувчи кенг спектрга эга фаол ферментлар ҳосил бўлиши, емнинг сифат кўрсаткичларини янада оширишда муҳим омиллардан биридир. Бу эса балиқлар балансланган омихта еми тайёрлашда қўллаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Скляров В.Я. С42 Корма и кормление рыб в аквакультуре. - М.: Изд-во ВНИРО, 2008.С. 150
2. Остроумова И.Н. Биологические основы кормления рыб. - Санкт-Петербург. 2001. - 372 с.
3. Муллабаев Н.Р., Камилов Б.Г., Юлдашов М.А, Раҳраманов Б.А. Интенсив баликчиликда самарали озиклантириш. Тошкент – 2021й. 19-25-бет.
4. Яхяева М.А., Ахмедова З.Р.Некоторые свойства протеолитических ферментов гриба *Aspergillus oryzae*-5. Научный журнал Universum,Выпуск: 9 (78) Сентябрь, 2020 г. Част 2, стр 50-54.
5. М.А. Яхяева, З.Р. Ахмедова Маҳаллий *Aspergillus oryzae*-5 замбуғунинг амилолитик ва протеолитик ферментларидан фойдаланиш истиқболлари, Ўзбекистон биология журналы, 2013, № 1-2.
6. ГОСТ 20264.4-89 Группа С09 Межгосударственный стандарт препараты ферментные Методы определения амилолитической активности Enzyme preparations.